

MAKTBGACHA TA'LIMDA STEAM TEXNOLOGIYASI

Sanginova Gulnoza Baxodirovna

Qo'qon universiteti “Ta’lim kafedrası” o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14327413>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda ta’lim sohasida texnologiyaning jadal rivojlanishi va globalizatsiya ta’siri tufayli ko‘plab yangi va zamonaviy ta’lim turlari hamda metodlar paydo bo‘lishi zamonaviy tez o‘zgaruvchan dunyo zamonaviy bolalarga ko‘p vazifali muhitda muammolarni hal qilish, yangi g‘oyalarni yaratish qobiliyatini namoyish etish, muloqot qilish qobiliyati va shaxsiy hamda ta’lim maqsadlariga erishish uchun hamkorlik qilish qobiliyatini rivojlantirishga imkon beradigan ko‘nikmalarni rivojlantirish STEAM texnologiyasida ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: STEAM, texnologiya, muammoni hal qilish, Fan (Science), Texnologiya (Technology), Muhandislik (Engineering), San’at (Arts) va Matematika (Mathematics).

O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasida texnologiya so‘zining ta’rifi quyidagicha berilgan (yunoncha techne - san’at, mohirlik, o‘quv) - sanoat, qurilish, transport, qishloq xo‘jaligi va boshqa sohalarda mahsulotlar olish, ularga ishlov berish va ulami qayta ishlash usullari tartibga solingan tizim; shu usullarni ishlab chiqish, joriy qilish va takomillashtirish bilan shug‘ullanadigan fandır.

Fan va texnika rivojlanib borgan sari texnologiya ham yangilanib va o‘zgartirib turiladi. Har qaysi sohada texnologiyasini ishlab chiqish uchun texnologik hujjatlarini ishlab chiqish, tizimli texnologik jarayonlar, standartlashtirilgan jihozlar va uskunalardan foydalanishning yagona tartibi bo‘lishi lozim.¹ Yana bir ensiklopedik lug‘atda texnologiya so‘ziga shunday ta’rif beriladi: texnologiya - bu “biror bir material, yarim fabrikat, yoki xomashyoni qayta ishlash, tayyorlash, uning holatini o‘zgartirish, xususiyatlarini boshqacha qilishga yo‘naltirilgan metodlar majmuasidir”.

V.Lopatin lug‘atida: “Texnologiya - bu har qanday ish, faoliyat, mahorat va san’atda ishlatiladigan uslublar majmuasidir”². Texnologiya biror bir ishlab chiqarish jarayonida ishlatiladigan turli metodlar majmuasi sifatida qaraladi, texnologiya deb ishlab chiqarishning ilmiy bayoniga aytiladi: texnologiya - bu bilim, malaka, ko‘nikma, metodlar va faoliyat turlarining majmuasi bo‘lib, har qanday muammolarning ilmiy yechilishi algoritmi hisoblanadi.

Amerikalik xorijiy mualliflar Meskon M.X. Albert M.F. Xedourilar menejment sohasidagi texnologiya iborasiga avvalgi holatdagi har qanday mahsulotning yangi tarzda qayta shakllantirilishi bo‘lib, mahsulot sifatida odamlar, axborot, ma’lumotlar, jismoniy va moddiy boyliklar qaralishi mumkin, ularning barchasi yangi mahsulot ishlab chiqarishga yo‘naltirilishini aytishgan.³

Zamonaviy tez o‘zgaruvchan dunyo zamonaviy bolalarga ko‘p vazifali muhitda muammolarni hal qilish, yangi g‘oyalarni yaratish qobiliyatini namoyish etish, muloqot qilish qobiliyati va shaxsiy va ta’lim maqsadlariga erishish uchun hamkorlik qilish qobiliyatini rivojlantirishga imkon beradigan ko‘nikmalarni rivojlantirishni talab qiladi.

¹ O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi - T harfi 349 6eT. www.ziyouz.com kutubxonasi.

² Лопатин В. Русский орфографический словарь Издательский дом: Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. М 2005. /дата обращения 29.01.2020

³ 5 Meskon M.X., Albert M., Xedouri F. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: «Дело», 2000., с.247/дата обращения 29.01.2020

Tez o‘zgaruvchan dunyo doimiy ravishda yangi g‘oyalari va innovatsiyalarni talab qiladi. Bolalarda yangi g‘oyalarni yaratish, mavjud bilimlarni yangi kontekstlarda qo‘llash va o‘ziga xos yondashuvlarni taklif qilish qobiliyatini rivojlantirish muhim. Bu kreativ fikrlash, tasavvur va tajriba o‘tkazish orqali amalga oshiriladi. Bu nafaqat ilmiy-texnik sohalarda, balki ijtimoiy va iqtisodiy sohalarda ham muvaffaqiyatga erishish uchun zarurdir.

Zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun samarali muloqot qobiliyati va boshqalar bilan hamkorlik qilish juda muhimdir. Bolalarda turli xil odamlar bilan aloqa o‘rnatish, fikrlarini aniq va tushunarli ifodalash, boshqalarning fikrlarini tinglash va o‘zaro hurmat asosida hamkorlik qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish zarur. Bu esa, jamoaviy ishlarda ishtirok etish, fikr almashish va umumiy maqsadlarga erishish uchun muhimdir.

Ushbu ko‘nikmalar nafaqat professional sohada, balki shaxsiy hayotda ham muvaffaqiyatga erishish uchun zarurdir. Bolalar o‘z maqsadlarini aniqlash, rejalar tuzish, qiyinchiliklarga dosh berish va o‘zlariga ishonishni o‘rganishlari kerak. Ta‘lim jarayoni ularning shaxsiy rivojlanishiga, o‘z-o‘zini anglashga va hayotdagi qiyinchiliklarni engishga yordam berishi kerak.

Zamon muammolari kelajakdagi ko‘nikmalarni rivojlantirishning yangi usullari va texnologiyalarini izlashni talab qiladi.

Bola rivojlanishining qonuniyatlari va shartlarining klassik tadqiqotlari (L.S.Vygotskiy, P.Ya.Galperin, A.V.Zaporojets, N.N.Poddjakov) bolaning bolalikni to‘liq boshdan kechirish jarayonida ijtimoiy-madaniy sharoitlarni o‘zlashtirishi va mexanizmlarini ochib beradi. Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishi mantig‘i dunyoning barcha xilma-xilligida yaxlit idrok etishga qaratilgan.⁴

Vygotskiyning “yaqin rivojlanish zonasining” nazariyasi markazda turib, bolaning rivojlanishi uning ijtimoiy muhit bilan o‘zaro ta‘siri natijasi ekanligini ta‘kidlaydi. Bola o‘z atrofidagi katta yoshdagilar va tengdoshlari bilan muloqot qilish, ularning tajribalaridan foydalanish orqali o‘rganadi va rivojlanadi. Galperinning bosqichma-bosqich shakllanish nazariyasi esa ijtimoiy-madaniy sharoitlarni o‘zlashtirishning aniq mexanizmlarini, ya‘ni bilim va ko‘nikmalarning asta-sekin, rejalashtirilgan va boshqariladigan shakllanishini ta‘kidlaydi. Bu shuni anglatadiki, bolaning rivojlanishi faol va yo‘naltirilgan jarayon bo‘lib, unda kattalarning yo‘l-yo‘rigi muhim rol o‘ynaydi.

Zaporojetsning tadqiqotlari harakatning rivojlanishida aqliy faoliyatning muhim rolini ta‘kidlaydi. Bola o‘z atrof-muhitini kashf qilish, ob‘ektlar bilan o‘ynash va harakatlarni bajarish orqali bilim oladi. Poddjakov esa o‘yin faoliyatining rivojlanishda ahamiyatini ko‘rsatadi. O‘yin orqali bola ijtimoiy rollarni o‘rganadi, muammolarni hal qilish usullarini egallaydi va o‘ziga xos strategiyani ishlab chiqadi. Bu mexanizmlar bolaning aqliy, hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga birgalikda ta‘sir qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanish mantig‘i dunyoning xilma-xilligini yaxlit idrok etishga yo‘naltirilganligi juda muhim. Bu shuni anglatadiki, bola alohida faktlarni va tushunchalarni yodlab olish emas, balki o‘z atrofidagi dunyo haqida umumiy tasavvur hosil qilishga intiladi. Bu yaxlitlik hissi uning keyingi rivojlanishi uchun poydevor yaratadi.

Ushbu klassik tadqiqotlar maktabgacha yoshdagi bola rivojlanishining psixologik asoslarini tushunish uchun juda muhimdir. Ular bolaning rivojlanish jarayoni nafaqat biologik,

⁴ Литвинова Светлана Николаев к.п.н., доцент, директор Зеленоградского отделения-институт делового администрирования, руководитель центра STEAMS образования и профессионального развития “Моя планета” ГАОУ ВО МГПУ

balki ijtimoiy-madaniy omillarga ham bog‘liq ekanligini ko‘rsatadi. Ushbu tushunchalar maktabgacha ta‘lim tizimini rivojlantirish, o‘quv dasturlarini ishlab chiqish va o‘qituvchilarni tayyorlash uchun muhim asos bo‘lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda ta‘lim sohasida texnologiyaning jadal rivojlanishi va globalizatsiya ta‘siri tufayli ko‘plab yangi va zamonaviy ta‘lim turlari hamda metodlar paydo bo‘lmoqda. Ularni quyidagi toifalarga ajratish mumkin:

Texnologiya-asoslangan ta‘lim, talaba-markazli ta‘lim va boshqa zamonaviy metodlar.

Texnologiya-asoslangan ta‘lim

Onlayn ta‘lim (e-learning) - internet orqali taqdim etiladigan ta‘lim shakli. Bu onlayn kurslar, vebinarlar, virtual sinf xonalari va ta‘lim platformalarini o‘z ichiga oladi. Moslashuvchanlik va geografik cheklovlarning yo‘qligi asosiy afzalliklari hisoblanadi.

Mobil ta‘lim (m-learning): Mobil qurilmalar (smartfonlar, planshetlar) orqali taqdim etiladigan ta‘lim shakli. Bu mikro-kurslar, o‘yinlar, interaktiv ilovalar va boshqa mobil

resurslardan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Har joyda va istalgan vaqtda o‘qish imkoniyatini beradi.

Virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR) ta’limi: Virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalaridan foydalanib, talabalarga immersiv va interaktiv o‘quv muhitini taqdim etadi. Bu, ayniqsa, amaliy ko‘nikmalarni o‘rganish uchun juda samarali bo‘ladi (masalan, jarrohlik amaliyotini mashq qilish).

Sun‘iy intellekt (AI) asoslangan ta’lim: AI yordamida shaxsiylashtirilgan ta’limni taqdim etish, talabalarning yutuqlarini kuzatish va o‘qitishni optimallashtirish mumkin. AI-powered chatbotlar, intelligent tutoring systems va boshqa vositalar bundan misol bo‘ladi.

Big Data analitikasi: Talabalar faoliyatini tahlil qilish orqali, o‘qitishni individualizatsiya qilish, samaradorligini oshirish va ta’lim jarayonini yaxshilash mumkin.

Talaba-markazli ta’lim

Loyiha asosidagi o‘qitish: Talabalar real dunyo muammolarini hal qilishga yo‘naltirilgan loyihalar ustida mustaqil yoki guruh bo‘lib ishlashadi. Bu ularning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va hamkorlik qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

O‘yinlashtirilgan ta‘lim (gamification): O‘yin elementlarini (ballar, mukofotlar, darajalar) ta‘lim jarayoniga kiritish orqali talabalarning motivatsiyasi va qiziqishini oshirish.

Aqliy xarita va kontseptsiya xaritalari: Talabalarning bilimlarini vizualizatsiya qilish va tizimlashtirish usullari.

Invertirlangan sinf xonalari: Talabalar materialni uyda o‘rganib chiqishadi, sinfda esa o‘qituvchi bilan muhokama qilishadi va amaliy mashqlarni bajarishadilar.

Suhbat asosidagi o‘qitish: Talabalar bir-birlari bilan, o‘qituvchilar bilan yoki mutaxassislar bilan ochiq muloqot orqali o‘rganadilar.

Hamkorlikdagi o‘rganish (Collaborative Learning): Talabalar guruh bo‘lib ishlashlari va bir-birlaridan o‘rganishlari.

Boshqa zamonaviy metodlar

STEM/STEAM ta‘limi: Fan, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematikaga integratsiyalashgan yondashuv.

Differensial o‘qitish: Talabalarning individual ehtiyojlariga qarab ta‘limni moslashtirish.

Shaxsiylashtirilgan ta‘lim: Har bir talabaning o‘quv uslubi va ehtiyojlariga qarab ta‘limni individualizatsiya qilish.

Kuzatuv va baholashning yangi usullari: Portfolio, loyihalar, taqdimotlar va boshqa alternativalar orqali talabalarning bilimlarini baholash.

Bugungi kunda ta‘limda qo‘llaniladigan asosiy yangi va zamonaviy turlar va metodlarning umumiy tasavvuri yuqoridagilardan iborat. Har bir uslubning samaradorligi kontekstga, talabalar guruhiga va o‘qituvchining malakasiga bog‘liq.

STEAM – bu Fan (Science), Texnologiya (Technology), Muhandislik (Engineering), San‘at (Arts) va Matematika (Mathematics) sohalarini birlashtiruvchi integratsion ta‘lim yondashuvidir. U an‘anaviy fanlarni ajratib o‘rgatish o‘rniga, ularni bir-biri bilan chambarchas

bog‘lab, murakkab muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan amaliy va ijodiy yondashuvni taklif qiladi.

STEAMning asosiy maqsadi, talabalarning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, ijodiylik va hamkorlik qilish qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Bu yondashuvda bilim faol o‘rganish, tajriba o‘tkazish va loyihalar ustida ishlash orqali olinadi.

STEAM ta‘limi oddiy faktlarni yodlashga emas, balki bilimni qo‘llashga, yangi g‘oyalarni yaratishga va jamoa bo‘lib ishlashga qaratilgan. Bu talabalarga 21-asrning murakkab va tez o‘zgarib turuvchi dunyosida muvaffaqiyatli bo‘lishlari uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni beradi.

STEAM integratsion yondashuv bo‘lib, u fan, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematikani bir butun sifatida o‘rganishni nazarda tutadi. U an‘anaviy, fanlarni alohida o‘rgatishdan farq qilib, ular orasidagi bog‘liqlikni ta‘kidlaydi va amaliy, loyihaviy faoliyatlar orqali bilim olishga yo‘naltirilgan.

Maktabgacha ta‘limda STEAMning qo‘llanilishi quyidagi ijobiy ta‘sirlarni beradi:

STEAM faoliyatlari bolalarning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, mantiqiy mulohaza yuritish, kuzatish va tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Masalan, sodda mexanizmlarni yig‘ish, konstruktorlar bilan ishlash, o‘lchovlar o‘tkazish, tajribalar qilish orqali bolalar matematik tushunchalarni o‘zlashtirib, muhandislik tamoyillarini anglay boshlaydilar. Ilmiy tajribalar orqali ular tabiat hodisalarini kuzatib, ular haqida bilim olishadi.

STEAM loyihalari ko‘pincha guruh bo‘lib bajariladi, bu esa bolalarning hamkorlik qilish, jamoada ishlash, bir-birlariga yordam berish, o‘zaro hurmat va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi. Ular o‘z g‘oyalarini ifoda etish, boshqalarning fikrlarini tinglash va hurmat qilishni o‘rganadilar. Muvaffaqiyatli loyihalar bolalarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi va ularning o‘z qobiliyatlariga ijobiy munosabatini shakllantiradi.

STEAMning “San‘at” komponenti bolalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga katta hissa qo‘shadi. Rasmlar chizish, qo‘l mehnati bilan shug‘ullanish, musiqa bilan tanishish, teatrlashtirilgan o‘yinlar - bularning barchasi bolalarning estetik tuyg‘ularini rivojlantiradi, ularning ijodiy ifoda etish usullarini kengaytiradi va o‘ziga xos fikrlash tarzini shakllantiradi.

STEAM faoliyatlari davomida bolalar o‘z kuzatishlarini, tajribalarini, g‘oyalarini so‘z bilan ifoda etishga majbur bo‘ladilar, bu esa ularning nutqini boyitadi va lug‘at zahirasini kengaytiradi. Loyihalarni muhokama qilish, natijalarni taqdim etish jarayonida bolalarning til ko‘nikmalari rivojlanadi.

STEAM yondashuvi nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishga katta urg‘u beradi. Bolalar o‘z qo‘llari bilan narsalarni yaratish, tajribalar o‘tkazish, loyihalar ustida ishlash orqali amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar. Bu esa ularning muammolarni hal qilish qobiliyatini yanada mustahkamlaydi va kelajakda yangi bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirishga tayyorlaydi.

O‘quv rejasi STEAM printsiplariga muvofiq tuzilishi va bolalarning yoshiga, rivojlanish darajasiga moslashtirilishi zarur.

STEAM faoliyatlari uchun kerakli materiallar, o‘yinchoqlar, texnologiyalar ta‘minlanishi lozim.

Ota-onalar STEAM ta‘limi jarayonida faol ishtirok etishlari va bolalarning uyda ham STEAM faoliyatlari bilan shug‘ullanishlariga yordam berishlari muhimdir.

Bolalarning STEAM sohasidagi rivojlanishini baholash uchun an‘anaviy baholash usullaridan tashqari, loyiha usullari, portfel baholash va kuzatish kabi usullardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

STEAM yondashuvi dunyoning ko‘plab mamlakatlarida maktabgacha ta’lim tizimiga joriy etilgan. Masalan, AQSh, Buyuk Britaniya, Singapur, Xitoy va boshqa mamlakatlarda STEAM dasturlari keng qo‘llanilmoqda. Ushbu dasturlar bolalarning bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirishda ijobiy natijalar bermoqda.

Quyida ba’zi mamlakatlarning tajribasi haqida batafsilroq ma’lumot berilgan:

AQSh:

AQShda STEAM ta’limi juda katta e’tiborga loyiq. Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarga fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematika asoslari o‘yinlar, tajribalar va loyihalar orqali o‘rgatiladi.

Ko‘plab nodavlat tashkilotlar ham STEAM ta’limini rivojlantirishga hissa qo‘shadi. Masalan, “Project Lead The Way” tashkiloti maktabgacha ta’lim muassasalari uchun maxsus STEAM dasturlarini ishlab chiqqan.

Muzeylar, fan markazlari va boshqa muassasalar ham bolalar uchun STEAMga oid interaktiv ko‘rgazmalar va mashg‘ulotlar tashkil etadi.

Buyuk Britaniya:

Buyuk Britaniyada STEAM ta’limi “STEM” nomi bilan ham yuritiladi. Hukumat maktabgacha ta’lim muassasalarida STEM fanlarini o‘qitishni qo‘llab-quvvatlaydi va buning uchun maxsus mablag‘ ajratadi.

“Royal Academy of Engineering” kabi tashkilotlar maktabgacha ta’lim muassasalari uchun STEM resurslarini va o‘qituvchilar uchun treninglarni taqdim etadi.

Singapur:

Singapur STEAM ta’limini milliy strategiyasining bir qismi sifatida ko‘radi. Mamlakatda bolalarning yoshligidan boshlab fan va texnologiyalarga qiziqishini uyg‘otishga qaratilgan ko‘plab dasturlar amalga oshiriladi.

“Science Centre Singapore” kabi muassasalar bolalar uchun interaktiv ko‘rgazmalar va mashg‘ulotlar tashkil etadi.

Xitoy:

Xitoyda STEAM ta’limi so‘nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. Hukumat STEAM ta’limini rivojlantirish uchun katta miqdorda mablag‘ sarflamoqda.

Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarga robototexnika, dasturlash va boshqa zamonaviy texnologiyalar asoslari o‘rgatiladi.

Boshqa mamlakatlar:

Dunyoning boshqa ko‘plab mamlakatlarida ham STEAM ta’limi tobora ommalashib bormoqda. Masalan, Finlyandiya, Kanada, Avstraliya va boshqa mamlakatlarda STEAM dasturlari maktabgacha ta’lim tizimiga joriy etilgan.